

Annotationsrichtlinien für Reflexive in Falko

Sarah Schneider, Dominique Bobeck

Mai 2023

1 Einleitung

Die Annotation reflexiver Strukturen im Lernerkorpus Falko (Lüdeling et al., 2008; Reznicek et al., 2012; Hirschmann et al., 2022) ist darauf ausgerichtet Forschungsfragen bezüglich der Funktion und Position von Reflexiven in deutschen muttersprachlichen und Lerner:innentexten beantworten zu helfen. Sie soll den Vergleich dieser zwei Gruppen hinsichtlich verschiedener Parameter ermöglichen, die mit Reflexivität im Zusammenhang stehen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf formalen Kriterien, wie dem Kasus des Reflexivpronomens und seiner Domäne, ein anderer auf funktionalen Ausprägungen, wie der Art von Referenz, welche durch das Reflexivpronomen ausgedrückt wird oder des Valenzrahmens, welcher durch das Reflexivpronomen instanziiert wird. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Merkmalsausprägungen auf den verschiedenen Annotationsebenen ermöglicht die Identifikation verschiedener Muster von Reflexivität. Dies greift eine Idee aus Kunze (1997) auf, welche gemeinsam mit den Unterscheidungsmerkmalen in Helbig und Buscha (2001) eine maßgebliche Grundlage für das vorliegende Annotationsschema bildet. Viele der Ideen in Kunze (1997) beruhen wiederum auf Geniušienės *Typology of reflexives* (1987).

Ein weiteres Ziel bei der Erfassung von reflexiven Strukturen bei Lerner:innen ist es, herauszufinden, inwieweit aus den verschiedenen Muttersprachen übertragene Transfermuster vorliegen.

2 Bezugsebenen der Annotation

Basis für die Annotation ist die Ebene **tok**, der tokenisierte Autorentext in Falko. Außerdem wird von der in Falko zur Verfügung stehenden Fehlerannotation Gebrauch gemacht und in Ergänzung die Ebene **th_tok** als Vergleichstext annotiert. Sie ist Teil der Minimal-Zielhypothese, von der wir erwarten, dass sie wegen ihrer Nähe zum Autorentext eine ausreichend genaue Vergleichsmöglichkeit bietet.

Getaggt werden alle Wörter, die entweder Reflexivität auslösen/erfordern oder (entsprechend der muttersprachlichen Intuition der Annotatorin/ des Annotators) Reflexivität mit sich bringen sollten. Das können Vollverben, Präpositionen und in seltenen Fällen Adjektive oder Nomen sein.¹

¹Achtung, wenn Adjektive die eigentlichen Triggerwörter sind, tauchen sie sehr häufig in Verbindung mit einer Kopula auf - in diesen Fällen erhält diese alle Tags, während das Adjektiv mit `rcon` annotiert wird. Nur wenn das Adjektiv *allein* Triggerwort ist, kann es direkt getaggt werden.

Außerdem werden alle anderen Wörter gekennzeichnet, die zu einer mehr oder weniger stark lexikalisierten Konstruktion² gehören, deren Teil ein Reflexivpronomen ist.

In den meisten Kontexten fungieren Verben als Triggerwörter. Da es ein ausdrückliches Ziel ist, festzustellen, wie häufig bestimmte Exponenten als Träger von Reflexivität fungieren, erhalten alle Vollverben (und nur diese) außerdem einen Tag, der kennzeichnet, wenn sie nicht als Triggerwort dienen.

3 Annotationsebenen

Beide Basistexte werden auf den Ebenen 1. bis 4. annotiert, der Autor:innentext (nicht aber die Zielhypothese) noch auf der 5. Ebene, welcher einen Kommentar zum Vorhandensein des Reflexivpronomens bildet. Insgesamt wird also auf neun Annotationsebenen getaggt, von denen sich jedoch Ebene 1 bis 4 und 6 bis 9 gleichen, wenn die Zielhypothese mit dem Autorentext übereinstimmt.

1. **TRIGGERTYPE** - zeigt an, ob ein Wort als Trigger dient (bei Verben auch, ob nicht) und bildet die erste Spezifizierungsebene zur Funktion des Triggerwortes
2. **FUNCTION** - bildet die zweite Spezifizierungsebene zur Funktion des Triggerwortes
3. **CASE** - spezifiziert den Kasus, in dem das zugehörige Reflexivpronomen auftritt
4. **DOMAIN** - spezifiziert die Domäne, innerhalb derer sich Antezedens und Reflexivpronomen befinden
5. **PRONOUN** - zeigt Vorhandensein, Fehlen oder unkanonisches Vorhandensein von Reflexivpronomen an

3.1 Die Ebene TRIGGERTYPE

Auf dieser Ebene können fünf Merkmalsausprägungen annotiert werden:

1. **[sem]** - wie SEMANTIC; Wörter, bei denen das Reflexivpronomen durch eine andere NP ersetzt werden kann, ohne dass sich die Bedeutung des Triggers ändert, z.B. *anmelden* in *Ich melde mich an* (vs. *Ich melde mein Kind an*.)
Dies gilt auch für Dativbenefaktoren, bei denen die Argumentstelle Teil des Valenzrahmens des Verbs ist, wie *kaufen* in *Er kauft sich einen Kaffee* (vs. *Er kauft dir einen Kaffee*.)
2. **[lex]** - wie LEXICAL; Wörter, bei denen das Reflexivpronomen **nicht** durch eine andere NP ersetzt werden kann, ohne dass sich die Bedeutung des Triggers ändert, z.B. *verschlucken* in *Du verschluckst dich*. (vs. *Du verschluckst einen Kirschkern*.) Auch leichte Abweichungen sind bereits entscheidend, wie in *Ich engagiere mich*. (etwa: ich setzte mich für etwas ein) vs. *Ich engagiere dich*. (etwa: Ich stelle dich für eine bestimmte Sache ein.)
Dies gilt auch für Experiencer- und manche Psych-Verben, die oben genannten Dativbenefaktoren sehr ähnlich sind, z.B. *ausdenken* in *Ich denke mir eine Geschichte aus*. (vs. *Ich*

²Wir benutzen den Begriff hier im naiven Sinne für Form-Funktionspaare ohne weiteren Theoriebezug.

denke dir eine Geschichte aus.), sowie *Du siehst dir das Bild an.* (vs. *Du siehst ihm das Bild an.*)

3. **[rother]** - wie OTHER REFLEXIVE; andere Wörter, die Reflexivität auslösen³. Dies können folgende sein:
 - Solche, bei denen das Reflexivpronomen Anzeiger von Reziprozität ist, wie *treffen* in *Sie treffen sich*. (Achtung, In einem Satz wie *Sie treffen sich mit Marie* liegt diesem Annotationsschema entsprechend kein Fall von Reziprozität vor, weil die Referenten von *sie* nicht andere Referenten der Gruppe treffen, auf die mit demselben Pronomen referiert wird, sondern *Marie*, das heißt hier würde *treffen* den Tag **[lex]** erhalten⁴.)
 - In Lerner:innentexten: Wörter, die unerwartet (unkanonischer Weise) Reflexivität auslösen, wie *kämpfen* in *Sie kämpfen sich*. Solche Triggerwörter werden nur auf der Ebene des Autorentextes erwartet (**tok**) und sollten auf der Zielhypothesenebene (**th_tok**) entweder durch ein anderes Triggerwort ersetzt sein oder kanonischerweise ohne Reflexivpronomen auftauchen und dementsprechend den folgenden Tag erhalten:
4. **[nr]** - wie NON REFLEXIVE; Verben, die keine Reflexivität auslösen.
5. **[rcon]** - wie REFLEXIVE CONSTRUCTION; alle Wörter, die nicht als direktes Triggerwort fungieren, jedoch an der Reflexivkonstruktion beteiligt sind, das heißt:
 - alle Vollverben in *lassen*-Konstruktionen, in denen *lassen* als höchste VP der Konstruktion alle eigentlichen Triggerwort-Tags erhält. So z.B. *fahren* in *Sie lässt sich zum Flughafen fahren*.
 - alle Adjektive in REFLEXIV + KOPULA + ADJEKTIV-konstruktionen, wie *treu* in *Er ist sich treu*. Hier erhält ausnahmsweise die Kopula alle anderen Triggerwort-Tags.
 - Präpositionen in stark lexikalisierten Mustern wie dem folgenden, bei denen das Verb selbst die Tags erhält, das Zusatzmaterial jedoch als Teil der 'Triggerkonstruktion' gelten kann: *Kriminalität bringt nur Probleme mit **[rcon]** sich*,
 - Adverbien in VERB + REFLEXIV + ADVERB-Konstruktionen der Art *Das Fahrrad fährt sich gut **[rcon]***.
 - Teile von adverbialen Bestimmungen in REFLEXIV + PRÄPOSITION + ORT-Konstruktionen, wie *Wir träumen uns **durchs** **[rcon]** **Land** **[rcon]***.

3.2 Die Ebene FUNCTION

Auf dieser Ebene können wiederum fünf Merkmalsausprägungen annotiert werden:

1. **[rec]** - wie RECIPROCAL; Trigger, die eindeutig Reziprozität auslösen, wie beispielsweise *anfreunden* in *Wir haben uns damals (miteinander) angefreundet*. Ein weiterer Reziprokmarker

³Dieser Tag ist eine Auffangkategorie für alles, was nicht **[lex]** oder **[sem]** ist und daher unterspezifiziert. Die genaue Art der Reflexivität ergibt sich im Zusammenspiel mit den Tags, die auf den anderen Ebenen verliehen werden.

⁴Selbst wenn das Ereignis selbst reziprok ist - die Art und Weise, wie das Reflexivpronomen verwendet wird ist für die Annotation entscheidend.

wie *einander* oder *gegenseitig* kann, muss aber nicht vorhanden sein. Als erster Funktionstag ist hier immer **rother** zu verleihen. Achtung, selbst wenn Triggerwörter keine andere als eine reziproke Lesart zulassen, aber im Singular gebraucht werden (*Er verbrüdert sich mit seinem Freund.*) erhalten sie als ersten Funktionstag **lex** und im zweiten **coref**.

2. **ambrec** - wie AMBIGUOUS RECIPROCAL; Trigger, bei denen sich aus dem Kontext nicht eindeutig erschließen lässt, ob sie Reziprozität oder Koreferenz markieren, wie *informieren* in *Sie informieren sich*. (Einander oder jede/r sich selbst?) (Als ersten Funktionstag erhalten diese Verben per default **sem**, weil sich bei rein reziproken Verben (die **rother** oder **lex** erhalten) diese Ambiguität nicht ergibt.)
3. **middle** - wie MIDDLE VOICE; das Triggerwort markiert einen Prozess, bei dem das Subjekt nicht die Rolle des Agens einnimmt. Das Subjekt kann ohne weiteres mit expletivem *es* ersetzt werden. Solche Subjekte sind unbelebt und nicht-volitional, wie *Tür* in *Die Tür öffnet sich*. (s. auch *Es öffnet sich die Tür.*) Allgemein gilt: Wenn **middle**, dann **lex**.
4. **coref** - wie COREFERENTIAL; alle anderen Triggerwörter, die entweder semantische oder formale Koreferenz zwischen Antezedens und Reflexivpronomen anzeigen. Die gilt sowohl für **sem**- als auch **lex**-Kontexte und kann (vorrangig in Lernalterssprache), auch bei **rother** auftreten.
5. **other** - Trigger, die im Zusammenspiel mit dem Antezedens andere Bedeutungen anzeigen, beispielsweise Intensivierung, wie *an* in *Die Schule an sich ist in Ordnung, nur die Ausstattung ist nicht gut*.

3.3 Die Ebene CASE

Auf dieser Ebene werden zwei Merkmalsausprägungen annotiert (auch hier auf dem angenommenen Triggerwort, in den Beispielen jeweils *kümmern* und *ansehen*):

1. **ACC** - Wenn das Reflexivpronomen im Akkusativ steht, wie in *Peter kümmert sich um seine Großmutter*.
2. **DAT** - Wenn das Reflexivpronomen im Dativ steht, wie in *Er sieht sich das Bild an*.

3.4 Die Ebene DOMAIN

Diese Ebene macht Gebrauch von Comries (1999) Begriff der Domäne. Hier wird der Abstand des Antezedens zum Reflexiv beschrieben. Da das Reflexivpronomen entweder Teil des Valenzrahmens oder ein Adjunkt zum Triggerwort ist, ist das Triggerwort für die Abstandsbeschreibung zentral. Es werden vier verschiedene Tags unterschieden:

1. **spread** - wie SAME PREDICATE; Antezedens und Reflexivpronomen sind durch Kasus markierte Argumente des gleichen Prädikats (welches meistens als Triggerwort fungiert), wie in *Kim schminkt sich*.

2. **supstr** - wie SUPERSTRUCTURE; das Antezedens taucht in einer dem Triggerwort und Reflexiv übergeordneten Matrixstruktur auf. Im Deutschen handelt es sich hier hauptsächlich um Infinitive mit *zu*, wie beispielsweise in *Maja versucht sich vorzubereiten*.
3. **pp** - wie PREPOSITIONAL PHRASE; das Prädikat, welches das Antezedens regiert, trägt das Reflexivpronomen
 - als Teil eines Adjunktes, wie beispielsweise in *Sie sieht den Spiegel hinter sich*. In diesem Fall erhält die Präposition alle Tags, weil sie die Relation beschreibt, bezüglich derer die Funktion des Reflexivs zum Tragen kommt (hier Koreferenz).
 - als Teil eines Präpositionalobjektes, wie in *Ich höre nur noch auf mich selbst*. Hier erhält das Verb die Tags, weil es der Bezugsrahmen ist, bezüglich derer die Funktion des Reflexivs zum Tragen kommt (auch hier Koreferenz).
4. **other** - Ein Antezedens ist entweder außerhalb des betreffenden Satzes, implizit, oder überhaupt nicht zu finden, wie in *Es ist wichtig, sich zu konzentrieren*.⁵

3.5 Die Ebene PRONOUN

Diese Ebene ermöglicht eine grobe Fehlerannotation, die nicht allein durch die Diskrepanz zwischen **tok**- und **th-tok**-Ebene erfasst werden kann. Sie hat die möglichen Ausprägungen:

1. **pres** - wie PRESENT; das Reflexivpronomen ist kanonischerweise vorhanden.
2. **miss** - wie MISSING, ein erforderliches Reflexivpronomen fehlt, wie in *Sie bereiten _ auf die Prüfung vor*.
3. **unexp** - wie UNEXPECTED REFLEXIVE; das Triggerwort trägt ein entweder unmotiviertes, unkanonisches oder anderweitig in Numerus, Kasus oder Form abweichendes Reflexivpronomen, wie *Du gefällst dich zu gut*.⁶ Hierunter zählt auch die Anwendung von Personalpronomen im Akkusativ oder Dativ in der dritten Person, wie in *Er schämt ihn*.

4 Schwierige Fälle/Festlegungen

Die erste Art von Festlegungen betrifft verschiedene *lassen*-Konstruktionen. Wir unterscheiden

1. **KAUSATIV**konstruktionen, wie beispielsweise *Sie lässt sich die Haare schneiden*. (Sie veranlasst, dass ihr die Haare geschnitten werden.) Diese Funktion von *lassen* ist insofern “unabhängig” vom Reflexivpronomen, als dass sie durch seine Nutzung nicht verändert wird. Das wird beispielsweise daran deutlich, dass das Reflexivpronomen durch eine andere NP ersetzt werden kann - damit genügt es den Kriterien für das Label **sem**. Siehe auch Beispiel 9.

⁵Da sich die Annotationen in dieser Spalte auf das jeweilige Antezedens beziehen, wird hier *nicht* der Tag **supstr** verliehen, auch wenn das Triggerwort als Infinitiv mit *zu* eingebettet ist. Die Position bzw. das Fehlen des Antezedens ist entscheidend.

⁶Wichtig ist, dass auf der Ebene CASE hier trotz allem der Kasus, den das Triggerwort eigentlich verlangt, eingetragen wird, in diesem Fall also **DAT**, damit Suchen nach kasusbedingten Problemen auch auf tok-Ebene möglich sind.

2. PERMISSIVkonstruktionen, wie *Diese Katze lässt sich nicht füttern*. (Sie erlaubt nicht, dass man sie füttert.) Auch hier wird der Tag sem verteilt, auch weil eine Substitution des Reflexivpronomens durch eine andere NP möglich ist. Diese Funktion von *lassen* ist ebenso unabhängig vom Reflexivpronomen wie 1., in beiden Fällen handelt es sich bei Auftreten des Reflexivpronomens um das Anzeigen echter Koreferenz.
3. MEDIALkonstruktionen mit modaler Bedeutung, wie *Der Wandel lässt sich nicht mehr verleugnen*. Hier wirken *lassen* und das Reflexiv zu einer modalen Bedeutung zusammen, etwa: [Es kann nicht verleugnet werden, dass...] und der Tag, welcher verliehen wird, ist middle.

Zu beachten ist Folgendes: Die Richtlinien machen keine Annahme über die Beschaffenheit des Lexikoneintrags eines bestimmten Triggerworts. Sie beschreiben lediglich seine Ausprägung und Funktion im entsprechenden Kontext. Alle weiteren Schlüsse müssen der Analyse überlassen bleiben. So kann es passieren, dass der scheinbar gleiche Lexikoneintrag unterschiedliche Funktionslabel erhält. Dies ist abhängig von der jeweiligen Verwendungsweise des Reflexivpronomens. Es wird beispielsweise sichtbar in

- lex, middle: *es stellt sich die Frage, was der Abschluss wert ist/ das Klima verändert sich* → unbelebtes Subjekt/Antezedens, Reflexivpronomen kann nicht mit einer anderen NP ersetzt werden, weder *die Frage* noch *das Klima* vollziehen eine volitionale Handlung
- sem, coref: *ich stelle mir immer wieder die Frage, was der Abschluss wert ist/ du willst dich zum Besseren verändern* → belebtes, volitionales Subjekt, Reflexivpronomen kann mit einer anderen NP ersetzt werden, sowohl *verändern* als auch *die Frage stellen* werden willentlich vollzogen

Trotz des Versuchs einer möglichst genauen Richtlinie entziehen sich manche Items der Klassifizierung, weil nicht immer klar ist, ob eine Bedeutungsverschiebung beim Verb eintritt, wenn beispielsweise *sich* mit einer anderen NP ersetzt wird. Aus diesem Grund zeigt die hier folgende Tabelle eine Reihe von Festlegungen dazu, welche Tags bei den entsprechenden Lesarten zu verleihen sind.

Trigger	Tag	Beispiel
anpassen	lex	<i>Ich passe mich der Situation an.</i>
auflösen	lex	<i>Maja löste sich in Luft auf/ Lesart: verschwand.</i>
ausbilden (educate)	sem	<i>Die Menschen bilden sich aus.</i>
ausbilden (develop)	lex	<i>Es bildete sich eine Bewegung aus.</i>
aussprechen	lex	<i>Er hat sich mit ihr ausgesprochen.</i>
auszahlen	lex	<i>Bildung zahlt sich aus.</i>
ärgern	lex	<i>Wir haben uns sehr über die Prüfung geärgert.</i>
äußern	sem	<i>Man muss sich laut und deutlich äußern.</i>
beschäftigen	lex	<i>Er beschäftigt sich mit Politik.</i>
bewegen	lex	<i>Ihr bewegt euch nicht oft.</i>
denken	lex	<i>Ich habe mir gedacht, dass du vorbeikommst.</i>

Trigger	Tag	Beispiel
einarbeiten	sem	<i>Sie ist gerade dabei sich einzuarbeiten.</i>
einrichten	sem	<i>Hast du dich schon gut eingerichtet?</i>
einbringen	lex	<i>Jeder kann sich einbringen.</i>
einsetzen (für)	lex	<i>Sie setzen sich für die Umwelt ein.</i>
engagieren	lex	<i>Wir engagieren uns bei der Gewerkschaft.</i>
entwickeln	lex	<i>Hat die Menschheit sich entwickelt?</i>
entziehen	sem	<i>Du entziehst dich jedem Treffen.</i>
erklären	sem	<i>Das kann ich mir nicht erklären.</i>
erwerben	sem	<i>Sie hat sich großes Ansehen erworben.</i>
fühlen	lex	<i>Ich fühle mich frisch und ausgeruht.</i>
fragen	sem	<i>Er fragt sich, was die Lösung ist.</i>
lohnen	lex	<i>Eine gute Ausbildung lohnt sich.</i>
nehmen	sem	<i>Nimm dir gern Zucker und Milch.</i>
qualifizieren	sem	<i>Im letzten Jahr hat er sich qualifiziert.</i>
spezialisieren	sem	<i>Ich spezialisiere mich auf Nomen.</i>
verwirklichen	sem	<i>Wir träumen davon uns zu verwirklichen.</i>
vorbereiten	sem	<i>Du bereitest dich auf das Examen vor.</i>
wünschen	lex	<i>Wir wünschen uns mehr Transparenz.</i>
überlegen	lex	<i>Ich habe mir eine Strategie überlegt.</i>
zeigen	lex	<i>Es zeigt sich eine eindeutige Tendenz.</i>
zeigen	sem	<i>Er zeigt sich zum ersten Mal im Anzug.</i>

5 Beispiele

Der folgende Abschnitt enthält die obigen Fließtextbeispiele in der Reihenfolge ihres Auftretens. Die betreffenden Triggerwörter sind fett gedruckt, auch wenn beispielsweise Partikelverben in Excel auf dem jeweiligen Stamm getaggt werden.

	Beispiel	Triggertype	Function	Case	Domain	Pronoun
1.	Ich melde mich an .	sem	coref	ACC	spred	pres
2.	Er kauft sich einen Kaffee.	sem	coref	DAT	spred	pres
3.	Du verschluckst dich.	lex	coref	ACC	spred	pres
4.	Ich denke mir eine Geschichte aus .	lex	coref	DAT	spred	pres
5.	Du siehst dir das Bild an .	lex	coref	DAT	spred	pres
6.	Sie treffen sich.	rother	rec	ACC	spred	pres
7.	Sie treffen sich mit Marie.	lex	coref	ACC	spred	pres
8.	Sie kämpfen sich.	rother	-	-	-	unexp
9.	Sie lässt sich	sem	coref	ACC	spred	pres

	Beispiel	Triggertype	Function	Case	Domain	Pronoun
	zum Flughafen fahren .	rcon	-	-	-	-
10.	Er ist	sem	coref	DAT	spred	pres
	sich treu .	rcon	-	-	-	-
11.	Kriminalität bringt	lex	coref	DAT	pp	pres
	nur Probleme mit sich.	rcon	-	-	-	-
12.	Das Fahrrad fährt	lex	middle	ACC	spred	pres
	sich gut	rcon	-	-	-	-
13.	Wir träumen uns	lex	coref	ACC	spred	pres
	durchs	rcon	-	-	-	-
	Land .	rcon	-	-	-	-
14.	Wir haben uns damals miteinander angefreundet .	rother	rec	ACC	spred	pres
15.	Er verbrüdert sich mit seinem Freund.	lex	coref	ACC	spred	pres
16.	Sie informieren sich.	sem	ambrec	ACC	spred	pres
17.	Die Tür öffnet sich.	lex	middle	ACC	spred	pres
18.	Die Schule an sich ist in Ordnung.	lex	other	-	pp	pres
19.	Peter kümmert sich um seine Großmutter.	lex	coref	ACC	spred	pres
20.	Kim schminkt sich.	sem	coref	ACC	spred	pres
21.	Maja versucht sich vorzubereiten .	sem	coref	ACC	supstr	pres
22.	Sie sieht den Spiegel hinter sich.	sem	coref	DAT	pp	pres
23.	Ich höre nur noch auf mich selbst.	sem	coref	ACC	pp	pres
24.	Es ist wichtig, sich zu konzentrieren .	lex	coref	ACC	other	pres
25.	Sie bereiten auf die Prüfung vor .	sem	-	ACC	-	miss
26.	Du gefällst dich zu gut.	sem	coref	DAT	spred	unexp
27.	Er schämt ihn.	lex	coref	ACC	spred	unexp
28.	Es stellt sich	lex	middle	-	spred	pres
	die Frage , was der Abschluss wert ist.	rcon	-	-	-	-
29.	Ich stelle mir	sem	coref	DAT	spred	pres
	die Frage , was der Abschluss wert ist.	rcon	-	-	-	-
30.	Sie lässt	lex	coref	ACC	pp	pres
	auf	rcon	-	-	-	-
	sich warten .	rcon	-	-	-	-

Beispiel 30 wurde aufgeführt, weil es einen besonders schwierigen Fall darstellt: Es handelt sich um eine der vielen Formen eines *lassen*-Reflexivs, nämlich die KAUSATIV-Konstruktion (Sie veranlasst, dass auf sie gewartet wird.) Es werden also alle Tags auf der Ebene von *lassen* vergeben, auch wenn das Reflexivpronomen als Präpositionalobjekt im Valenzrahmen von *warten* erscheint.

Theoretisch steht für diese *lassen*-Konstruktion der Tag `sem` zur Verfügung, weil das Reflexivpronomen bei normalem kausativem *lassen* durch eine andere NP ersetzt werden kann. Allerdings gehört hier mehr zu der Konstruktion als *lassen* und irgendein Verb - zunächst kann *sich* nicht einfach mit einer anderen NP ersetzt werden, weil *auf sich warten lassen* so stark lexikalisiert ist, es erhält also `lex`. Die anderen Teile der Konstruktion erhalten (gemäß Punkt 3.1.5) `rcon`, während außerdem in Bereich der **DOMAIN** zu beachten ist, dass sich das Reflexivpronomen in einer Präpositionalphrase befindet, also `pp` erhält.

6 Zusammenfassung der Spalten und möglichen Tags

TRIGGERTYPE	<code>sem</code> , <code>lex</code> , <code>rother</code> , <code>nr</code> , <code>rcon</code>
FUNCTION	<code>coref</code> , <code>middle</code> , <code>rec</code> , <code>ambrec</code> , <code>other</code>
CASE	<code>ACC</code> , <code>DAT</code>
DOMAIN	<code>spred</code> , <code>supstr</code> , <code>pp</code> , <code>other</code>
PRONOUN	<code>pres</code> , <code>miss</code> , <code>unexp</code>

7 FAQ

1. Muss immer auf tok und th_tok-Ebene getaggt werden?

Sofern auf beiden Ebenen ein Triggerwort steht, ja. Auch wenn sich die Triggerwörter auf beiden Ebenen unterscheiden. Fehlt ein Triggerwort auf einer der beiden Ebenen - entweder, weil der/die Lerner:in es nicht benutzt oder weil es in der Zielhypothese nicht angenommen wird, wird auch nicht getaggt.

2. Müssen immer alle Spalten getaggt werden?

Nein. Wenn Reflexivpronomen überproduziert werden, können oft nicht alle Spalten gefüllt werden, weil beispielsweise Funktion oder Kasus nicht klar sind. Kasus ist auch in manchen kanonischen Fällen nicht klar, weil der Kontext immer 3. Person verlangt. Die Spalte TRIGGERTYPE sollte jedoch immer gefüllt sein - zur Not mit dem unterspezifizierten Label `rother`, damit die Instanz auffindbar ist.

3. Wenn in der Lerneräußerung im Gegensatz zur th-Ebene keine Reflexiv-Konstruktion verwendet wurde, werden dann auf der Lernerebene trotzdem alle Ebenen annotiert oder nur auf der th-Ebene, wo Reflexivität vorliegt?

Auch auf Lernerebene, wenn dort ein Triggerwort auftaucht.

4. Ist das Label `rcon` ein den anderen gleichgestelltes Triggertype-Label?

Nein, genau genommen wird `rcon` nur vergeben, wenn irgendwo im Kontext das "eigentliche" Triggerwort auftaucht, welches einen der Tags `rother`, `lex` oder `sem` erhält. In Fällen, in denen nicht klar ist, welches der Konstruktionsteile der "eigentliche" Auslöser für Reflexivmarkierung ist, wird die höchste zur Konstruktion gehörige VP getaggt, alle anderen Teile (z.B. Adjektive, Adverben, Präpositionen, Vollverben) erhalten RCON.

5. **Werden abgetrennte Partikeln von Partikelverben auch als `rcon` annotiert?**

Nein. Sie werden von der Ebene VERBLEMMA erfasst.

6. **Woher weiß ich, was zu einer Konstruktion gehört und was nicht?**

Eine Möglichkeit: Sobald in einer Mehrwortsequenz ein Wort nicht weggelassen werden kann, ohne dass auch die Reflexivität verloren geht, erhalten alle betroffenen Wörter neben der höchsten VP (welche als Triggerwort alle Tags erhält) das Label `rcon`. Dies ist besonders auffällig, wenn nicht-kompositionale Bedeutungen vorliegen (z.B. bei *hinter sich bringen*, *auf sich nehmen*, etc.) Hier erhalten die Verben alle Tags (einschließlich `pp` auf Domain-Ebene), während die Präpositionen `rcon` erhalten.

Manchmal ist die Bedeutung jedoch vollkommen transparent, folgt aber einem Muster, was besonders bei den *lassen*- sowie den Kopula- und verschiedenen Resultativ-Konstruktionen der Fall ist (*sich treu sein*, *sich satt essen*, *sich durchs Land träumen*). Nicht immer muss dabei der Triggertype das Label `lex` erhalten - obwohl es auch hier ein starkes Indiz für eine Konstruktion ist, wenn das Reflexivpronomen nicht mit einer anderen NP ersetzt werden kann.

Es ist jedoch sehr wohl möglich, dass einzelne Wörter nicht weggelassen werden können, weil sonst die Triggerbedeutung verloren geht, obwohl die Reflexivstelle mit einer anderen NP besetzt werden kann (also `sem`), z.B. in *sich die Mühe machen* vs. *jemandem die Mühe machen* oder *sich die Frage stellen* vs. *jemandem die Frage stellen* etc. Das ist besonders in manchen Funktionsverbgefügen mit Reflexiven der Fall. Diese stellen allerdings eine schwierige Angelegenheit für die Annotation dar. Funktionsverbgefüge an der Grenze zu Kollokationen (in denen das Nomen etwas variabler ist) zählen nicht dazu, selbst wenn das Verb semantisch leer ist, ebensowenig wie feste Verb-Präpositionsverbindungen (*sich interessieren für*, *sich kümmern um* etc.).

7. **Wenn ein Triggerverb unter ein Modalverb eingebettet ist, muss dann auf der Domain-Ebene `supstr` angegeben werden, weil das Subjekt ja syntaktisch mit dem Modalverb kongruiert (auch wenn es semantisch natürlich ein Argument des Triggerverbs ist)?**

Nein, nur bei Infinitiven mit "zu".

8. **Wie sind Ellipsen zu behandeln? Wenn ein Triggerverb in einer Koordination mit einem anderen Verb auftritt, ist häufig das Subjekt und damit das Antezedens elidiert. Nimmt man dann an, dass das Antezedens trotzdem vom Triggerverb abhängt oder wäre das (auch) ein `supstr`-Fall?**

Es wäre kein `supstr`-Fall, weil in einer Koordination keine Hierarchie vorliegt. Das Antezedens wird als direkt zum Triggerwort gehörig betrachtet, auch wenn es gleichzeitig Subjekt des anderen Verbs ist. In einem solchen Fall wird das Label `spred` zugeordnet. Bei elidierten Antezedenzen, die nicht im Rahmen einer Koordination auftreten, ist `other` zu wählen (s.3.4.4).

9. **Sind Dativbenefaktoren immer `sem` im Triggertype?**

Bei echten Dativbenefaktoren ist das Reflexivpronomen normalerweise mit einer anderen NP austauschbar (z.B. *sich die Haare kämmen* vs. *jemandem die Haare kämmen*), also ja. Es gibt allerdings Konstruktionen, die Dativbenefaktoren sehr ähnlich sehen, bei denen jedoch

keine andere NP eingesetzt werden kann, sie erhalten dementsprechend lex (z.B. *sich etwas anhören, sich etwas ausdenken*⁷)

⁷Das *etwas* ist hier nur zur Desambiguierung aufgeführt, es wird nicht als Teil einer möglichen Konstruktion angenommen.

8 Entscheidungshilfe

Literatur

- Bernard Comrie. Reference-tracking: Description and explanation. *Sprachtypologie und Universalienforschung*, 52(3-4):335 – 346, 1999. ISSN 0942-2919.
- Emma Geniušienė. *The Typology of Reflexives: Empirical Approaches to Language Typology 2*. Mouton de Gruyter, Berlin/New York/Amsterdam, 1987.
- Gerhard Helbig und Joachim Buscha. *Deutsche Grammatik - Ein Handbuch für den Ausländerunterricht*. Langenscheidt, Berlin und München, 2001. ISBN 978-3-468-49493-2.
- Hagen Hirschmann, Anke Lüdeling, Anna Shadrova, Dominique Bobeck, Martin Klotz, Roodabeh Akbari, Sarah Schneider, und Shujun Wan. Falko. Eine Familie vielseitig annotierter Lernerkorpora des Deutschen als Fremdsprache. *Zeitschrift Korpora Deutsch als Fremdsprache (KorDaF)*, pages 139–148, 2022. doi: <https://doi.org/10.48694/kordaf.3552>.
- Jürgen Kunze. Typen der reflexiven Verbverwendung im Deutschen und ihre Herkunft. *Zeitschrift für Sprachwissenschaft*, 16:83 – 180, 1997.
- Anke Lüdeling, Seanna Doolittle, Hagen Hirschmann, Karin Schmidt, und Maik Walter. Das Lernerkorpus Falko. *Deutsch als Fremdsprache*, 45(2):67–73, 2008.
- Marc Reznicek, Anke Lüdeling, Cedric Krummes, Franziska Schwantuschke, Karin Schmidt, Hagen Hirschmann, und Torsten Andreas. *Das Falko-Handbuch. Korpusaufbau und Annotationen*. Institut für deutsche Sprache und Linguistik, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 2.01 edition, 2012.